

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ СПОСОБОМ МОДЕРНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА С УЧЁТОМ ВАЖНОСТИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ АСПЕКТОВ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

გიორგი გოხელაშვილი

Еврорегиональный учебный университет

PROBLEME MODERNE ȘI MODELE DE SOLUȚIE A ACESTORA PRIN METODA DE MODERNIZARE A PROCESULUI EDUCAȚIONAL ȚINÂND SEAMA DE IMPORTANȚA ASPECTELOR INTERDISCIPLINARE ÎN INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR

Perspectivile moderne privind conexiunile interdisciplinare sunt transformate în funcție de cercetări, dezvoltări și realizări sociale, politice și științifice, iar situația fiind diferită de la o țară la alta. Experiența țărilor dezvoltate arată că educația populației este unul dintre principalii factori ai succesului și dezvoltării societății civile. Viitorul omenirii depinde de dezvoltarea științei și a educației. În acest sens, prezentul articol analizează atitudinile moderne, luând în considerare problemele recente din istoria Georgiei.

Cuvinte-cheie: studii interdisciplinare; probleme actuale; discipline de studiu.

MODERN PROBLEMS AND WAYS OF SOLUTION BY THE METHOD OF MODERNIZING THE EDUCATIONAL PROCESS TAKING INTO ACCOUNT THE IMPORTANCE OF INTERDISCIPLINARY ASPECTS IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

Modern views on interdisciplinary connections are transformed according to social, political and scientific researches, development and achievements, and differ depending on the situation and realities from country to country. The experience of developed countries shows that education of the population is one of the main factors of success and development of civil society. The future of mankind depends on the development of science and education. In this vein, the present article analyses the modern attitudes of interdisciplinary studies taking in consideration the recent problems from Georgian history.

Keywords: interdisciplinary studies; current issues; study disciplines.

Современные представления в отношении междисциплинарных связей трансформируются в зависимости от общественных, политических и научных исследований, развития и достижений и отличаются в зависимости от ситуации и реалий разных стран, поэтому считаем необходимым сделать вступление к основной теме нашей статьи.

В настоящее время в Грузии широко обсуждаются проблемы, связанные с увеличением агрессии в разных слоях населения. Уже никого не удивляет репортаж из парламента страны, когда депутаты ругаются и физически расправляются друг с другом. Участились случаи насилия между подростками, есть случаи группового насилия и убийств. с 2017 по 2018 год 40 женщин были убиты своими нынешними или бывшими мужьями.

С 1991 года, после восстановления независимости страна перенесла военный переворот, грузино-абхазский, грузино-осетинский и грузино-российский вооружённые конфликты, потеряла около 20% территории и получила около 300 000 беженцев. Массовая безработица и бедность угне-

тает население, но ещё хуже дело в области образования и особенно – высшего образования. И тут мы подошли к главной теме нашей статьи – поиска современных методов для улучшения качества современного образования в высших учебных заведениях.

Грузия многонациональная и многорелигиозная страна. В этнических районах, где проживают представители этнических меньшинств, преподавать, к примеру, гражданское или уголовное право более результативно, если преподаватель кроме правоведения имеет историческое и религиозное образование.

Альтернативой можно предложить составление учебной программы таким образом, чтобы чувствительный материал для данной категории населения был подготовлен правоведом вместе с историком и специалистом по религиям.

В Еврорегиональном учебном университете за последние годы преподаются разные учебные дисциплины студентам разных национальностей, и активная и насыщенная студенческая жизнь способствует тому, чтобы студенты чувствовали спра-

ведливость, единство и равноправие, несмотря на их национальной, этнической и религиозной принадлежности.

В университете с помощью и постоянного поощрения администрации регулярно проводятся открытые лекции на разные темы. Лекции проводят известные специалисты в своих областях. Эти мероприятия вызывают большой интерес среди студентов не только Еврорегионального учебного университета, а также других университетов. Интерес вызван не только тем, что на лекциях обсуждаются разные актуальные темы, а ещё тем, что идёт постоянный интерактивный процесс, во время которого студенты вместе с ведущими приходят к решению проблем, или хотя бы приближаются к этому.

Изучение развития человечества с древних времён показывает трансформацию мнений в отношении разных наук и в том числе – в отношении педагогики. Воспитание и образование индивида начиналось с того, что весь процесс воспитания и образования человека с ранних лет доверялось одному воспитателю – философу, мастеру, мудрецу, гуру, учителю и т.д. и т.п., но с развитием науки постепенно пришло понятие того, что специалисты в разных областях и дисциплинах более эффективно могут передать конкретные знания своим подопечным. До недавнего времени этот вопрос серьёзно не рассуждался, но в последнее время потихоньку появились мнения о значении связей между разными дисциплинами.

По данным различных исследований, проведённых в том числе под эгидой евросоюза, за последние годы уровень образования и грамотности грузинской молодёжи снизился и находится ниже среднеевропейского уровня, постоянно увеличивается процент абитуриентов, которые не могут сдать национальные экзамены, в то время, как постоянно снижается сложность этих экзаменов.

Поиски решений проблем в этой области приводят к двум основным направлениям, которые дополняют друг-друга:

1. Нужно создать условия, где квалифицированный и образованный сотрудник обязательно будет востребован.
2. Нужно увеличить интерес обучающихся к предложенным учебным дисциплинам в высших учебных заведениях.

По данным исследований, ведущих грузинских и зарубежных экономистов и аналитиков, учитывая в том числе глобальные вызовы, условия для первого варианта в нашей стране будут созданы не скоро. Сравнительно более реалистичным видится увеличение интереса обучающихся к учебным дисциплинам разными новациями, использование вместе с традиционными методами новых методов и здесь мы имеем неограниченное поле для творческого подхода.

Развитие междисциплинарных связей могут повысить интерес студентов к учебному процессу. По нашему опыту, педагог, который имеет более широкое образование, чем это принято достаточным по конкретному предмету, имеет больше возможностей заинтересовать студента к изучению предмета и предложить ему более глубокий анализ в разных направлениях, к примеру – специалист гражданского права, если он является также специалистом уголовного, трудового и административного права, сможет гораздо более интереснее, шире и глубже показать и объяснить любую правовую ситуацию, чем его коллега – специалист по конкретному праву. Тут мы должны согласиться, что расширение знаний и квалификации педагогов является одним из главных условий увеличения качества учебного процесса.

Опыт развитых стран показывает, что уровень образования населения является одним из главных факторов успеха и развития. Постоянно увеличивается процент из единого национального дохода, который выделяют развитые страны для образования, особенно – для высшего образования. Будущее человечества зависит от развития науки и соответственно – от развития образования и эта научная конференция внесёт свой достойный вклад в развитие научно-педагогической мысли.

Литература:

1. Конституция Грузии.
2. Конвенция основных прав и свобод человека.
3. Ежегодные данные Национального экзаменационного центра Грузии.

Prezentat la 18.09.2018